

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ROSALYN P. REYES

Assistant Professor IV
Bulacan State University

rosalyn.reyes@bulsu.edu.ph

“CONNECTING HEARTS THROUGH SILENT SCREENS”

Noon, gamit natin ay papel at lapis,
Sulat kamay na liham, puno nang hinagpis,
Sa paghihintay, inabot na nang pagtangis,
Laman ng liham mo'y lubos na ninanais.

Malayo man tayo noon,
Pinalapit naman ng panahon.
Lapis at papel ang naging daan,
Upang tayo'y magkamustahan.

Ngayon, sa isang iglap, ika'y makakausap,
Hindi na ito isang dating pangarap.
Isang pindot lang, ika'y masisilayan,
Sa skrin ng telopono, mukha mo'y mahahagkan.

Malayo ka man sa iyong pamilya,
Sa panahon ngayon, hindi na inaalala,
Mag-isa man sa bansang di kilala,
Hindi nag-aala at di nababahala.

Malayo man, malapit pa rin,
Magsakripisyo man at ikay lisanin.
Selpon, laptop at internet aking dadalhin,
Upang mapawi ang lumbay natin.

Ang hinagpis noon, ngayo'y nabura.
Kahit sa skrin, ikaw ay nakikita.
Kahit sa skrin, ikaw ay nakakasama.
Dahil sa skrin na ito tayo ay nagiging isa.

